

SHAVKAT MIRZIYOYEV TASHABBUSLARI VA “YANGI
O`ZBEKISTON” G`OYALARIDA BOLALAR OMBUDSMANI
INSTITUTINING RIVOJLANISH KONSEPSIYASI

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

Nizomiy nomidagi O`zbekiston milliy pedagogika universiteti
Tarix kafedrası dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori (PhD).

Bekmurodova Feruza Eldorovna

Nizomiy nomidagi O`zbekiston milliy pedagogika universiteti
“Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi(huquq ta`limi)” yo`nalishi
1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan Yangi O`zbekiston taraqqiyot g`oyalari doirasida bolalar huquqlarini himoya qilish masalalari va Bolalar ombudsmani institutining o`rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda inson qadrini ulug`lash, ijtimoiy adolat, qonun ustuvorligi va ochiqlik tamoyillarining bolalar manfaatlarini ta`minlashdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so`zlar: Yangi O`zbekiston bolalar huquqlari, Ombudsman, Bolalar ombudsmani, inson huquqlari, inson qadri qonun ustuvorligi, ijtimoiy adolat, huquqiy himoya, davlat siyosati.

Шавката Мирзиёева и стратегия развития Новый Узбекистан и институт Детского омбудсмана :приоритетные направления и правовые механизмы

Аннотация В статье рассматриваются вопросы защиты прав детей и роль института Детского омбудсмана в контексте идей развития Нового Узбекистана выдвинутых Шавката Мирзиёева. В работе с научно-теоретических позиций анализируется значение принципов возвышения

человеческого достоинства социальной справедливости верховенства закона и открытости в обеспечении интересов ребёнка.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Детского омбудсмана, человеческое достоинство, верховенства закона, демократические реформы

Shavkat Mirziyoyev's "New Uzbekistan" development strategy and the institution of the Children's Ombudsman: Priority Areas and Legal mechanisms

Annotation. This article analyzes, from a scientific and theoretical perspective, the issues of protecting children's rights and the role of the Children's Ombudsman institution within the framework of the development ideas of the New advanced by Shavkat Mirziyoyev. The study highlights the significance of the principles of upholding human dignity, social justice, the rule of law, and transparency in ensuring the interests of children.

Key words: New Uzbekistan, children's rights, Children's ombudsman, democratic reforms, legal protection.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot bosqichi mamlakatda inson huquqlari, ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirdi. Ushbu yondashuvning markazida inson qadri turadi. Ayniqsa, bolalar huquqlarini himoya qilish ularning manfaatlarini ta'minlash va sog'lom ijtimoiy muhit yaratish masalasi yangi islohotlarning ajralmas qismiga aylandi. Yangi O'zbekiston g'oyalarida bola – davlat va jamiyat e'tiborining markazida bo'lishi lozim bo'lgan shaxs sifatida talqin etiladi. Chunki xalqaro huquqiy standartlarda ham bola alohida himoyaga muhtoj subyekt sifatida e'tirof etilgan.¹ Shu nuqtai nazardan Bolalar ombudsmani instituti insonparvar va demokratik davlat qurish jarayonining muhim institutsional mexanizmi sifatida shakllandi va takomillashib

¹ BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi, 1989-yil, 3-modda.

bormoqda. Yangi taraqqiyot modelida quyidagi tamoyillar bolalar ombudsmani faoliyati bilan uzviy bog`liq:

1. Inson qadrini ulug`lash

Davlat siyosatida inson qadri ustuvor ekanligi bolalarga nisbatan alohida himoya mexanizmlarini yaratishni taqazo etadi. Chunki bola – mustaqil himoyalaniş imkoniyati cheklangan, huquqiy jihatdan qo`shimcha kafolatlarga muhtoj subyektdir. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha “ bolaning huquqiy maqomi alohida e`tibor ta`lab qiladi, chunki u ijtimoiy jihatdan eng himoyasiz qatlam hisoblanadi.”² Shunday ekan , bolalar ombudsmani instituti inson qadrini real ta`minlashning amaliy ifodasidir.

2. Qonun ustuvorligi va ochiqlik

Yangi O`zbekiston modelida davlat organlari faoliyatining ochiqligi va hisobdorligi muhim o`rin tutadi. Bolalar ombudsmani esa bolalar huquqlarining buzilishi yuzasidan mustaqil monitoring olib boorish, murojaatlarni ko`rib chiqish va tavsiyalar berish orqali qonun ustuvorligini ta`minlashga xizmat qiladi.

3. Ijtimoiy adolat va teng imkoniyatlar

Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar – yetimlar, nogironligi bo`lgan bolalar, kam ta`minlangan oilalar farzandlari – davlat siyosatining alohida e`tibor markazida turadi. Ombudsman institute ana shu toifadagi bolalarning huquqlarini kafolatlash mexanizmlarini mustahkamlashda muhim rol o`ynaydi.

Bolalar huquqlarini himoya qilish tizimi konstitutsiyaviy normalar va xalqaro standartlarga asoslanadi. Jumladan:

- O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
- “Bola huquqlarining kafolatlari to`g`risida”gi Qonun;
- BMTning Bola huquqlari to`g`risidagi konvensiyasi;
- Inson huquqlarini himoya qilishga oid milliy normativ-huquqiy hujjatlar.

² O`zbekiston Respublikasi “bola huquqlarining kafolatlari to`g`risida”gi Qonuni

Bolalar ombudsmani institut – bu bolalar huquqlari buzilishining oldini olish, murojaatlarni ko`rib chiqish, davlat organlari faoliyatini monitoring qilish hamda qonunchilikni takomillashtirish bo`yicha takliflar ishlab chiqishga vakolatli mustaqil institutdir. Yangi O`zbekiston sharoitida mazkur institutning roli quyidagi jihatlarda kuchaymoqda:

- Preventive (oldini oluvchi) nazorat mexanizmlarining rivojlanishi;
- Huquqiy targ`ibot va bolalar o`rtasida huquqiy madaniyatni oshirish ;
- Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish;
- Bolalar huquqlarini ta`minlash sohasida ilmiy-tahliliy faoliyatni kuchaytirish.

Yangi O`zbekiston konsepsiyasida ta`lim tizimini modernizatsiya qilish ustuvor vazifa sifatida belgilanadi. Bolalar ombudsmani esa maktablarda zo`ravonlik, kamsitish va huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim monitoring subyekti hisoblanadi. Bolalarga nisbatan zo`ravonlikning har qanday shakliga qarshi kurashish davlat siyosatining muhim yo`nalishidir. Ombudsman institutining faoliyati bu borada tizimli muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish yuzasidan takliflar kiritish bilan bog`liq. Yangi taraqqiyot modelida ijtimoiy himoya mexanizmlari qayta ko`rib chiqilmoqda. Bolalar ombudsmani esa mazkur jarayonda bolalar manfaatlarini ustuvor qo`yish, yordam tizimining manzilliligini ta`minlashga ko`maklashadi. Axborot texnologiyalarining keng tarqalishi bolalar huquqlarini himoya qilishda yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirdi. Kiberzo`ravonlik zararli kontent va axborot xavfsizligi masalalari zamonaviy ombudsman faoliyatining muhim yo`nalishiga aylanmoqda. Huquqshunos olimlarning fikricha, ombudsman instituti demokratik jamiyatlarda “fuqarolar va davlat o`rtasidagi muvozanatni ta`minlovchi vosita”³ hisoblanadi. Bolalar ombudsmani esa ushbu mexanizmning ixtisoslashgan shakli bo`lib ,bolalarning yosh, psixologik va

³ O`zbekiston Respublikasi “ Bola huquqlarining kafolatlari to`g`risidagi” Qonuni

ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olgan holda faoliyat yuritadi. Shunday qilib, bolalar ombudsmani instituti Yangi O`zbekiston konsepsiyasining insonparvarlik mazmunini amaliyotga joriy etuvchi mexanizm sifatida namoyon bo`ladi.

Xulosa qilib aytganda,Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan Yangi O`zbekiston g`oyalarida inson qadrini ulug`lash, adolat va qonun ustuvorligini ta`minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ushbu tamoyillar bolalar ombudsmani institutining mazmun mohiyatida mujassamlashgan. Yangi O`zbekiston taraqqiyot jarayonida mazkur institutni yanada takomillashtirish, uning mustaqilligini va vakolatlarini kengaytirish dolzarb vazifa bo`lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O`zbekiston Respublikasi “ Bola huquqlarining kafolatlari to`g`risidagi” Qonuni.
2. BMTning Bola huquqlari to`g`risidagi konvensiya, 1989-yil.
3. Inson huquqlarini himoya qilish va ombudsman instituti bo`yicha ilmiy manbalar.